

A RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA NA ESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA DA REDE DE SAÚDE, COM FOCO EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

⌘ LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (APRESENTADOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA, GABRIELA ARAÚJO DO NASCIMENTO (COAUTOR), CARLOS RODOLFO MOHN NETO (ORIENTADOR)

Introdução: A Atenção Básica (AB), constitui a base fundamental da organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela atua como porta de entrada preferencial, garantindo o acesso inicial da população aos serviços de saúde e coordenando o cuidado de forma integral. Além do primeiro contato, a AB busca a promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento dos indivíduos ao longo do tempo, assegurando cuidado contínuo e pleno. No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria nº 2.436/2017, estabelece diretrizes que reforçam sua função estratégica na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Disponibilizada de forma universal, gratuita e sem discriminação, a AB visa reduzir desigualdades e garantir a integralidade do cuidado, abrangendo desde ações de promoção da saúde até a reabilitação e cuidados paliativos. Diante disso, este trabalho tem como propósito destacar a relevância da Atenção Básica para a saúde da população e o fortalecimento do SUS, com ênfase em experiências como a Rede Alyne, voltada para gestantes e recém-nascidos, e as Policlínicas, que ampliam a resolutividade da rede.

Objetivos: Analisar a importância da Atenção Básica como pilar central do SUS, destacando sua relevância na direção do cuidado, promoção da equidade e fortalecimento da rede de atenção. Além de ajudar na compreensão dos benefícios, impactos específicos em programas como a Rede Alyne e Policlínicas.

Metodologia: Este estudo foi desenvolvido com base em uma

análise documental e descritiva, caracterizando-se como uma revisão narrativa. A escolha metodológica se justifica pela natureza do objeto de investigação, que envolve a compreensão das diretrizes normativas, políticas públicas e práticas relacionadas à Atenção Básica no Brasil, com destaque em seu papel estruturante na Rede de Atenção à Saúde. As fontes utilizadas para consultas foram documentos oficiais do Ministério da Saúde, incluindo a Portaria nº 2.436/2017, que institui a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e a Portaria GM/MS nº 5.350/2024, que dispõe sobre a Rede Alyne. Além desses, foram considerados textos institucionais que abordam a importância da AB para a saúde pública. Este trabalho visa proporcionar uma ampla visão sobre a importância da Atenção Básica na saúde pública brasileira. **Resultados:** Percebe-se que a Atenção Básica (AB) é fundamental para uma rede de saúde eficiente, funcionando como porta de entrada e coordenando o cuidado dos pacientes. Ela prioriza a promoção e prevenção da saúde, evita agravamentos de doenças e reduz custos ao sistema. Reconhece-se que o acompanhamento contínuo fortalece o vínculo entre profissionais e população, melhora a saúde geral e reduz desigualdades ao ampliar o acesso de grupos vulneráveis. A PNAB de 2017 define a AB como ações individuais, familiares e coletivas, desenvolvidas por equipes multiprofissionais em território definido, abrangendo promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal ferramenta para expansão e consolidação da AB, enquanto a integração com a Vigilância em Saúde garante respostas adequadas às necessidades da população. Programas específicos, como a Rede Alyne, oferecem acompanhamento pré-natal, reduzem a mortalidade materna e infantil e apoiam o aleitamento materno. As Policlínicas se beneficiam da AB por facilitar o acesso a serviços especializados e reduzir encaminhamentos desnecessários. A operacionalização da PNAB apresenta de forma minuciosa princípios de universalidade, equidade e integralidade, com diretrizes de territorialização, longitudinalidade e coordenação do cuidado. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem ter infraestrutura adequada, equipes multiprofissionais bem definidas e financiamento tripartite para garantir o funcionamento eficiente. **Conclusões:** A Atenção Básica se consolida como o eixo central da organização do SUS, responsável por coordenar o cuidado, garantir a integralidade e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde. Sua importância vai além da dimensão assistencial imediata, alcançando impactos diretos na qualidade de vida da população, garantindo melhoria, e na sustentabilidade do sistema como um todo. **Referências:** BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 set. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 5.350, de 12 de setembro de 2024. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyne. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 set. 2024. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt5350_13_09_2024.html.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Regulação Assistencial e Controle. Curso I: Regulação de Sistemas de Saúde do SUS: módulo 4: Redes de Atenção à Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Departamento de Regulação Assistencial e Controle. – 1. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 38 p. il. CECÍLIO, LCO et al. A Atenção Básica à Saúde e a construção das redes temáticas de saúde: qual pode ser o seu papel? Ciênc. saúde coletiva, 2012. 17 (11): 2993-2902. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001100006>. PERERIRA, MFG et al. Importância da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS). REAC, 2025. 25: 1-7. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAC.e19431.2025>. SILVA, NH et al. As redes de atenção e sua importância para o serviço de saúde e comunidade. I Webcongresso de Direito Sanitário. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/download/1117/1049/6703&ved=2ahUKEwjnyMfr_OKPaxVhpZUCHQD6NOUQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw3xoGXxwkn70Y1XCnbEvxK-. **Palavras-chave:** Atenção Básica, Sistema Único de Saúde (SUS), Saúde Pública Brasileira

Disponível em: <https://congressos.pucgoias.edu.br/anais/anais-do-xi-congresso-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2025>